

Josef Steppacher

Förderdiagnostik in der Schulischen Heilpädagogik

Eine kooperative und interdisziplinäre Aufgabe

In der wissenschaftlichen Diskussion rund um den Themenkreis «Förderdiagnostik» lassen sich kein einheitlicher theoretischer Bezugsrahmen und keine allgemeingültigen Prinzipien erkennen. Viel mehr zeigt jedoch die praktische und konzeptionelle Arbeit von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Personen in der Ausbildung und der Bildungsplanung, dass ein Paradigmenwechsel stattfindet. Es werden neue Formen von Beurteilung und Förderung angewendet. Die Aufgabenteilungen im Feld verändern sich und das Kompetenzprofil von Schulischen Heilpädagoginnen wird erweitert.

Fördern und Diagnostizieren sind in der Heilpädagogik zwei Tätigkeiten, die unabdingbar zusammengehören. Jeder Förderung geht eine Diagnostik voraus und jede Diagnostik zielt auf Förderung ab. Ziel

der Förderdiagnostik ist, die Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten von Personen mit einem besonderen Förderbedarf in ihrem jeweiligen Kontext aufzuzeigen (Problem-analyse). Zum förderdiagnostischen Prozess gehören Aufschluss über Erziehungs-, Schulungs- und Fördermassnahmen zu geben, pädagogische und therapeutische Handlungsansätze zu planen, durchzuführen und zu kontrollieren (vgl. Abb. 1, unten).

Förderdiagnostik ist in dem Sinne eine heilpädagogische Tätigkeit, weil sie von einer heilpädagogischen Fragestellung oder Hypothese ausgeht und die Lösungen in der Regel von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen umgesetzt werden. Die Suche nach Antworten ist ein Prozess, der unterschiedliche Elemente oder Schritte enthält. In diesem Artikel geht es um die ersten Schritte im förderdiagnostischen Prozess: Fragestel-

Abb. 1: Förderdiagnostik als Prozess

lungen, Problemanalyse und Problemverständnis und zwei verschiedene Vorgehensweisen, wie der förderdiagnostische Prozess initiiert und durchgeführt werden kann.

Fragestellungen in der Förderdiagnostik

Ausgangspunkt ist in der Regel eine Fragestellung rund um die Förderung. Im Zentrum stehen individuelle Probleme von Individuen und die Suche nach individuellen Lösungen.

Mögliche Fragestellungen können sein:

- Warum erreicht A. die Lernziele in Mathematik nicht und welche hilfreichen Unterstützungen können beim Schüler und in seinem Umfeld angeboten und durchgeführt werden?
- Mit welchen Methoden kann B. (Kind mit einer geistigen Behinderung) mit seiner Umwelt kommunizieren und welches sind die Voraussetzungen dafür?
- Wie sollte der Unterricht organisiert werden, damit C. (Kind mit einer Sehbehinderung) optimal in der Klasse integriert und gefördert werden kann?
- Welche Lernfortschritte hat D. im vergangenen Schuljahr gemacht und welches sind die nächsten Schritte in der Förderplanung (Standortgespräch)?

Elemente der Problemanalyse

Für die Problemanalyse empfiehlt sich ein Vorgehen nach dem Modell und den Charakteristiken der Internationalen Klassi-

fikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit ICF (z.B. Hollenweger, 2003, vgl. Abb. 2, unten). Dieser Zugang ermöglicht eine ganzheitliche Erfassung: Stärken und Schwächen in allen physischen und psychischen Bereichen, bezogen auf schulische und nichtschulische Aktivitäten, abhängig von unterschiedlichen sozialen Kontexten. Die Analyse ist insofern systemisch, als die Wirkungen und Wechselwirkungen zwischen biophysischen Möglichkeiten, beobachtbaren Aktivitäten und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sichtbar werden. Gleichzeitig werden auch nach dem konstruktivistischen Verständnis die Einschätzungen, Beurteilungen und Erwartungen der direkt betroffenen Schülerinnen und Schüler einbezogen. Nach diesem Verständnis verliert die testorientierte Psychodiagnostik an Bedeutung. Nicht die Suche nach Syndromen und klassifizierenden Merkmalen für eine Störung (z.B. ADD) interessieren. Von relevanter Bedeutung ist die gesamte Lebenssituation eines Schülers oder einer Schülerin, seine Einschätzungen, Beurteilungen und Erwartungen, die Auswirkungen seiner Stärken und Schwächen auf alle Lebensbereiche, die hilfreichen und die hindernden Rahmenbedingungen zur Optimierung seiner Förderungen, das Aufsuchen seiner Ressourcen und jene der Umwelt (Familie, Schule, Klasse).

Das Verständnis von Behinderung nach der ICF fasst zusammen, was in den letzten Jah-

Abb. 2: Dimensionen der ICF (Hollenweger, 2003)

ren von namhaften Autoren in der Förderdiagnostik postuliert und erarbeitet wurde und sich als hilfreiche Materialien für die Analyse (Erfassung) einer heilpädagogischen Fragestellung anbietet.

Allgemeine, umfangreiche und breite Beobachtungsinventare und Vorschläge für individuelle Förderpläne:

z.B. Barth (1998), Eggert (2000), Heuer (1997), Kleimann & Steppacher (2002)

Systemisch-konstruktivistische Differenzierungen:

z.B. Eggert (2003), Mutzeck (2000), Werning (1996)

Beobachtung und Erfassung ausgewählter Aktivitäten (Mathematik, Sprache, Soziales Lernen etc.):

z.B. Buholzer (2003), Niedermann (2001 und 2003)

Problemverständnis

In der Phase der Problemanalyse werden in erster Linie Fakten gesammelt und miteinander in Beziehung gesetzt. In der nächsten Phase geht es um das Verständnis: wie deuten/interpretieren alle am Prozess beteiligten die Daten, was ist wichtig und was ist unwichtig, wo liegt das Problem jetzt eigentlich, was offenbart sich (und für wen) deutlich, was hat sich (und warum) der Analyse entzogen, aus welcher Perspektive argumentieren die Teilnehmenden, auf welche Menschenbilder beziehen sich ihre Wahrnehmungen und Beurteilungen? Wo liegen mögliche Wahrnehmungsfehler? Dieser Prozess kann kaum, oder höchst selten, in der Interaktion zwischen zwei Personen (Lehrperson und Schüler) ablaufen. In der Regel sind mehrere Personen am förderdiagnostischen Prozess beteiligt und haben ein

unterschiedliches Verständnis für das Problem. Zur Steuerung dieser Phase, aus der sich dann die Förderplanung ergibt, sind kooperative Organisationsformen und -instrumente notwendig, im Folgenden werden der «Runde Tisch» und das «Schulische Standortgespräch» beschrieben.

Förderdiagnostik am «Runden Tisch»

Mit dem Modell des «Runden Tisches» (vgl. Abb. 3, S. 21) wird eine Metapher geschaffen für eine Zusammenarbeit gleichberechtigter Partnerinnen und Partner mit dem Ziel, den heilpädagogischen Förderbedarf festzulegen, Umsetzungsmassnahmen zu bestimmen und diese zu evaluieren (siehe auch Steppacher, 2004). Der «Runde Tisch» ist ein Verfahren, welches im RESA-Projekt (Revision des sonderpädagogischen Angebots im Kanton Zürich) einen zentralen Stellenwert einnahm. Gemäss dieser Konzeption hätte eine Rechtsgrundlage geschaffen werden sollen (das Gesetz wurde letztes Jahr abgelehnt), für die Zuweisung für sonderpädagogische Massnahmen und deren regelmässige Überprüfung): «Die Zuweisung einzelner Kinder zu sonderpädagogischen Massnahmen wird am «runden Tisch» von allen Beteiligten gemeinsam entschieden. Zu den Beteiligten gehören immer die Eltern, die Lehrkräfte des Kindes, die sonderpädagogischen Fachleute, die mit dem Kind arbeiten oder arbeiten werden, und die Schulpsychologin oder der Schulpsychologe. Der Entscheid wird in der Regel einvernehmlich getroffen» (Bildungsdirektion, 1999, S. 27).

Wo keine verbindlichen Konzeptionen zur Förderdiagnostik bestehen, müssen die Rollen der Personen an diesem Tisch, die Häufigkeiten der Besprechungen, die Leitung, die Frage des Datenschutzes etc. von Fall zu Fall (in der Schweiz von Gemeinde

Abb. 3: Konzept
«Förderdiagnostischer
Runder Tisch»

zu Gemeinde) ausgehandelt und in einem Leitbild festgehalten werden.

Aus ethischen Gründen ist es selbstverständlich, dass Eltern und Schülerin oder Schüler an diesem Gespräch teilnehmen, immer oder zeitweilig. Tun sie das nicht, muss das begründet, die Frage der Vertretung geregelt (wer ist das Sprachrohr von Eltern und Kind?) und die Informationswege geklärt werden.

Der Kulturdolmetscher hat die Aufgabe, bei nicht deutschsprachigen Eltern, Schülerinnen und Schülern nicht nur Übersetzungsarbeit zu leisten, sondern auch eine kulturelle Brücke zwischen Elternhaus und Schule herzustellen.

Eine neue Rolle wird in diesem Konzept den Schulpsychologinnen und -psychologen zugewiesen. Es ist denkbar, dass sie dann am «Runden Tisch» teilnehmen, wenn sie diagnostisch am Prozess direkt mitbeteiligt waren, sie bei der Bestimmung von sonderpädagogischen Massnahmen Anträge stellen müssen oder der Zweck und der Inhalt des Gesprächs ihre Mitarbeit erfordert. Es gibt auch Gemeinden, in denen Schulpsychologinnen oder -psychologen «Runde Tische» leiten. Andere Gemeinden legen die Kompetenzen über die Bestimmung des sonderpädagogischen Förderbedarfs in die Hände von Schulleitungen, welche über ein entsprechendes Budget verfügen.

Vielfach leiten Schulische Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen «Runde Tische» und «Schulische Standortgespräche» (vgl. unten), was ein besonderes Kompetenzprofil verlangt:

- Anlass des Gesprächs definieren und zu Sitzungen einladen
- Phase der Problemanalyse koordinieren
- Elemente der Problemanalyse selber durchführen
- Standortgespräch am Runden Tisch zum Problemverständnis, zur Festlegung des Förderbedarfs und der Förderplanung leiten
- Förderung durchführen und evaluieren
- Informationsfluss steuern
- Beratungen für Schülerinnen, Schüler, Eltern, Kolleginnen und Kollegen im Schulhaus, Behörden, therapeutisches oder medizinisches Fachpersonal etc. für Fragen im Zusammenhang mit der schulischen Förderung durchführen.

Die so organisierte Zusammenarbeit und das Bemühen, regelmässig den Stand der sonderpädagogischen Massnahmen bei jedem Kind zu reflektieren und die Arbeit zu evaluieren ist ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung der Qualität im heilpädagogischen Feld. Das gemeinsame Fachgespräch führt in der Praxis oft zur Bildung von Fachgruppen, zur Installation von kollegialen Beratungen und/oder zur Durchführung von schulhausinternen Weiterbildungen zu heilpädagogisch relevanten Themen.

Das «Schulische Standortgespräch»

«Runde Tische» sollen effizient und ökonomisch sein. Dazu sind standardisierte Instrumente hilfreich. Ein solches ist das «Schulische Standortgespräch». Es soll zur effizienten und differenzierten Vorbereitung (Problemanalyse) und Durchführung (Problemverständnis und Förderplanung) des

förderdiagnostischen Prozesses am «Runden Tisch» beitragen. Es wurde in Zusammenarbeit zwischen der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich und der Pädagogischen Hochschule Zürich im Auftrag der Bildungsdirektion des Kantons Zürich entwickelt (Hollenweger & Lienhard, 2003). Eine Probefassung wurde bei unterschiedlichen Anlässen vorgestellt und wird zurzeit evaluiert. Das Verfahren basiert auf der ICF-Konzeption und soll für Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen verwendet werden können. Fokussiert werden 9 Lebensbereiche, welche von allen an der Förderung und Erziehung des Kindes direkt Beteiligten auf einer Ratingskala eingeschätzt werden:

- Allgemeines Lernen
- Mathematisches Lernen
- Lesen und Schreiben
- Kommunikation
- Bewegung und Mobilität
- Umgang mit Menschen
- Umgang mit Anforderungen
- Für sich selbst sorgen
- Freizeit/Erholung/Gemeinschaft

Am «Runden Tisch» erfolgt der Zusammenzug der Einschätzungen der beteiligten Personen. Anschliessend werden aus den 9 Lebensbereichen 2 ausgewählt, wo ein sonderpädagogischer Förderbedarf vorliegt oder vermutet wird. Dieser wird näher besprochen (Problemanalyse) und es werden Förderziele abgesprochen. Für die Einschätzungen, den Zusammenzug der Einschätzungen, die Auswahl von relevanten Förderbereichen und das Protokoll werden standardisierte Vorlagen erarbeitet.

Mit Hilfe der genannten Beobachtungsinventare (Barth, 1998 etc.) und unter Bezug spezifischer qualitativer Erfassungsinstrumente (z.B. Niedermann, 2003) können die ausgewählten Lebensbereiche exakter erfasst werden.

Der Mangel an «handlichen», überschaubaren, theoretisch konsistenten und erprobten Materialien (Rezepten!) ist ein Nachteil, der aber auch einen Vorteil in sich birgt: Heilpädagoginnen sind aufgefordert, den Bedürfnissen vor Ort entsprechend, nicht das förderdiagnostische Rad neu zu erfinden, aber Anpassungen und Modifikationen an vorliegende Konzepte, Raster und Formulare anzubringen und bei Gelegenheit dem interessierten Publikum zu zeigen.

Prof. Dr. Josef Steppacher
Hochschule für Heilpädagogik,
Schaffhauserstrasse 239,
8057 Zürich
josef.steppacher@hfh.ch

Literatur

- Barth, K. (1998). *Die Diagnostischen Einschätzskalen (DES) zur Beurteilung des Entwicklungsstandes und der Schulfähigkeit*. München: Reinhardt.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich/Bildungsplanung (1999). *Projekt RESA. Sonderpädagogisches Konzept für den Kanton Zürich*. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich.
- Buholzer, A. (2003). *Förderdiagnostisches Sehen, Denken und Handeln*. Aarau: Sauerländer.
- Eggert, D. (2000). *Von den Stärken ausgehen. Individuelle Entwicklungspläne (IEP) in der Lernförderungsdiagnostik* (4. Aufl.). Dortmund: borgmann.
- Eggert, D. et al. (2003). *Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Theorie und Möglichkeiten der Diagnostik*. Dortmund: borgmann.
- Heuer, D.H. (1997). *Beurteilen, Beraten, Fördern. Materialien zur Diagnose, Therapie und Bericht-/Gutachterstellung bei Lern-, Sprach- und Verhaltensauffälligkeiten in Vor-, Grund- und Sonderschule*. Dortmund: verlag modernes lernen.
- Hollenweger, J. (2003). Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF): Ein neues Modell von Behinderung (Teil 1). *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Nr. 10, S. 4-8.
- Hollenweger, J. & Lienhard, P. (2003). *Formulare und Handreichungen für die Durchführung von schulischen Standortgesprächen*. Unveröffentlichte Materialien der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) und der Pädagogischen Hochschule des Kantons Zürich (PHZH) im Auftrag der Bildungsdirektion des Kantons Zürich.
- Kleimann, P. & Steppacher, J. (1999). *Förderdiagnostischer Assistent (FDAss). Eine Computeranwendung zur Beobachtung, Beurteilung und Förderung*. Luzern: Edition SZH/SPC.
- Ledl, V. (1994). *Kinder beobachten und fördern. Eine Handreichung zur gezielten Beobachtung und Förderung von Kindern mit besonderen Lern- und Erziehungsbedürfnissen*. Wien: Schulbuchverlag Jugend und Volk.
- Mutzeck, W. (2000). *Förderplanung. Grundlagen, Methoden, Alternativen*. Weinheim: Beltz.
- Niedermann, A. (2001). *Heilpädagogische Unterrichtsgestaltung – Ein Studienbuch zur Förderdiagnostik, Basisfunktionsschulung, Klassenführung*. Bern: Paul Haupt.
- Niedermann, A. (2003). *Förderdiagnostische Hilfsmittel zum Mathematik- und Schriftspracherwerb. Eine kommentierte Übersicht*. Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Steppacher, J. (2004). *Förderkonzept «Runder Tisch». Materialien zur Bearbeitung und Weiterentwicklung*. Unveröffentlichtes HfH-Manuskript. Beim Autor erhältlich.
- Werning, R. (1996). Kinder mit Lernschwierigkeiten. Systemisch-konstruktivistische Perspektiven in ihrer Bedeutung für die pädagogische Förderung. *Vierteljahrszeitschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 65, S. 451-461.